

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ACUPUNTURA AURICULAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577248

LOPES, Wenderson Rogério Araújo¹

SILVA, Edimara Medina²

CAVALLARI, Gabrielle Ravaglia³

SANT'ANNA, Antônio Venâncio⁴

MOURA, Caroline de Castro⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência de um discente de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e de um mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UFV, sobre a participação em um curso de Capacitação em Acupuntura Auricular. **Contexto e Descrição das atividades:** O curso de capacitação em acupuntura auricular – que faz parte do rol de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - tem como objetivo qualificar estudantes e profissionais da área da saúde para realização da acupuntura auricular em pesquisas científicas, em atividades extensionistas e na prática clínica. O curso ocorreu por dois dias consecutivos, com duração de 16 horas. O treinamento foi realizado em uma sala ampla e confortável aos participantes, onde o mesmo foi dividido em atividades teóricas e práticas. O curso contou com um material-guia formulado unicamente para a capacitação, com matérias para a realização das práticas e também com a participação de profissionais que já trabalham e possuem domínio na área e na técnica. **Resultados:** Os resultados obtidos após a realização do treinamento foram de suma importância para a formação extracurricular tanto de alunos quanto de profissionais, permitindo ampliar cada vez mais a área de atuação e novas fontes de renda. **Considerações Finais:** O curso de capacitação contribuiu de forma significativa na construção de saberes de novas técnicas terapêuticas, de novas formas de pensar o cuidado de saúde e de garantir novas formas de lucro.

Fonte de financiamento: Nenhum.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses.

Descritores: auriculoterapia; capacitação profissional; saúde.

¹ Graduando em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wenderson.r.lopes@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). edimara.silva@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). gabrielle.cavallari@ufv.br

⁴ Mestrando em Ciências da Saúde. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). antonio.santanna@ufv.br

⁵ Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). caroline.d.moura@ufv.br